

УДК 94(47).084.8

ТРИ СУДЬБЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 1943–1945 ГОДЫ**THREE DESTINIES ON THE FRONTLINES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1943–1945****Серикова Т.Р.
Serikova T.R.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Статья посвящена реконструкции боевого пути трех военнослужащих Красной Армии, трех прадедов автора, в период 1943–1945 годов. На основе наградных документов, архивных справок и данных о потерях детально восстановлены ключевые эпизоды службы красноармейца Д.В. Гридчина, рядового И.П. Щеглова и красноармейца Г.А.Фандеева. Особое внимание уделено документальному подтверждению их подвигов, включая награждение орденами Красной Звезды и Отечественной войны.

Annotation. The article reconstructs the combat history of three Red Army servicemen – the author's great-grandfathers – during 1943-1945. Drawing upon award documents, archival records, and casualty reports, it meticulously reconstructs key episodes in the military service of Private Dmitry V. Gridchin, Private Ivan P. Shcheglov, and Private Grigory A. Fandeev. Particular attention is given to documented verification of their combat deeds, including awards of the Order of the Red Star and Order of the Patriotic War.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, орден Красной Звезда, наградные листы, семейная память.

Keywords: Great Patriotic War, Order of the Red Star, award citations, family memory.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории каждой советской семьи. Изучение боевого пути родственников – не только дань памяти, но и важный вклад в сохранение исторической правды. На основе архивных документов и семейных воспоминаний в статье реконструированы судьбы трех участников войны: Ивана Павловича Щеглова, Григория Алексеевича Фандеева и Дмитрия Васильевича Гридчина. Цель исследования – продемонстрировать, как архивные материалы позволяют восполнить пробелы в семейной памяти и выявить масштаб боевого участия представителей трех семей в Великой Отечественной войне.

Щеглов Иван Павлович родился в селе Световка (Украинская ССР), служил в зенитных войсках и участвовал в освобождении Крыма в 1944 году. Сохранились воспоминания о его чудесном спасении: во время привала он отошел от группы, игравшей на аккордеоне, и в этот момент снаряд убил всех его товарищей. Его подвиги в годы войны отмечены орденом Отечественной войны II степени (1985 г.) [13].

Фандеев Григорий Алексеевич родился 13 февраля 1926 года и был призван в ряды Красной Армии 4 апреля 1944 года Боковским райвоенкоматом Ростовской области. К этому времени советские войска уже вели масштабные наступательные операции, освобождая Украину и готовясь к выходу на территорию Европы. Попав в 896-й стрелковый Краснознаменный полк 211-й стрелковой Черниговской Краснознаменной дивизии, он был назначен связистом взвода связи – одна из самых опасных и ответственных должностей на фронте. Связисты обеспечивали бесперебойную передачу приказов и рапортов, и от их повседневной работы часто зависел исход боя.

211-я стрелковая дивизия, в которой служил Г.А. Фандеев, входила в состав 4-го Украинского фронта и принимала участие в Висло-Одерской стратегической операции (12 января – 3 февраля 1945 года), одной из крупнейших наступательных операций Красной Армии.

Начало 1945 года застало 211-ю дивизию в эпицентре Висло-Одерской операции – наступления, в ходе которого советские войска за три недели продвинулись на 500 километров, освободив значительную часть Польши. Именно в этих кровопролитных боях рядовой Григорий Фандеев проявил исключительное мужество. В бою за польский город Вадовице 24 января 1945 года, когда немецкая артиллерия вела шквальный огонь по позициям советских войск, Григорий под непрерывным обстрелом семь раз восстанавливал порванную телефон-

ную линию, обеспечивая связь между командованием и передовыми подразделениями. Этот эпизод характерен для тяжелейших условий Висло-Одерской операции, где каждый метр продвижения давался с огромным трудом.

Еще один случай произошел в начале февраля при освобождении города Бельско-Бяла (4–5 февраля 1945 года). Во время ночного боя Г.А. Фандеев, устраняя повреждение линии связи, столкнулся с немецкой разведгруппой. Проявив мгновенную реакцию, он вступил в бой – огнем из автомата уничтожил четырех вражеских солдат, а еще четверых взял в плен и доставил в штаб. Этот подвиг не остался незамеченным – 5 марта 1945 года он был награжден Орденом Красной Звезды (приказ №011/Н) [4]. Позже этот орден спас ему жизнь, когда принял на себя вражескую пулю – этот факт подтверждается семейными воспоминаниями и необходимостью замены награды.

17 февраля 1945 года Г.А. Фандеев получил осколочное ранение в правую ягодицу, о чем сохранилась соответствующая справка из эвакогоспиталя №3880, однако остался в строю. Пройдя через все испытания, он встретил Победу в действующей армии, после чего посвятил свою жизнь службе в милиции Ворошиловградской (Луганской) области. Его послевоенные награды, включая медаль «За боевые заслуги» (1955), знак «Отличник милиции» (1959) и Орден Отечественной войны I степени (1985), свидетельствуют о том, что фронтовые традиции мужества и самоотверженности он пронес через всю свою жизнь. Он был отмечен юбилейными медалями, в том числе «30 лет Победы» (1975 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968 г.), «Ветеран труда» [10], [11], [12].

История Григория Фандеева – это не просто рассказ о конкретном бойце, а яркая иллюстрация того, как простые советские солдаты, часто еще совсем молодые, совершали невозможное в самых тяжелых условиях. Его боевой путь отражает ключевые этапы заключительного периода войны – от жестоких боев в Польше до долгожданной Победы.

Гридчин Дмитрий Васильевич, 1926 года рождения, уроженец Ростовской области, был призван на службу Анастасиевским районным военкоматом. Согласно документам ОБД «Мемориал», он проходил службу в составе 118-й стрелковой дивизии, которая в октябре 1943 года участвовала в тяжелых боях на территории Запорожской области.

Изучение боевого пути 118-й стрелковой дивизии показывает, что в этот период она вела наступательные бои в рамках Мелитопольской операции (26 сентября – 5 ноября 1943 года), ставшей составной частью Нижнеднепровской стратегической операции. Дивизия столкнулась с мощной линией немецкой обороны в Мелитопольском районе.

Согласно архивным данным ЦАМО РФ, красноармеец Гридчин Д.В. погиб 1 октября 1943 года. В именном списке безвозвратных потерь 118-й стрелковой дивизии указано, что первоначально он был захоронен в поселке Зеленый Луг Мелитопольского района Запорожской области. Военно-медицинские документы свидетельствуют, что причиной гибели стало смертельное ранение в ходе боевых действий [2].

Данные Книги Памяти Матвеево-Курганского района [1] подтверждают, что в послевоенный период останки бойца были перенесены в братскую могилу в селе Ленинское Запорожской области. Архивные сведения свидетельствуют, что в этой могиле покоится более тысячи советских воинов, павших при освобождении района. На месте захоронения установлен памятник, признанный объектом культурного наследия [3].

Семейные воспоминания сохранили свидетельство о том, что Дмитрий Васильевич попал в немецкий плен, где был замучен. Этот факт требует дополнительного архивного исследования, так как в официальных документах указана гибель в бою. Возможное объяснение этому расхождению может заключаться в том, что он был сначала захвачен в плен, а затем убит во время попытки побега или при допросе.

Анализ боевых действий 118-й стрелковой дивизии в октябре 1943 года демонстрирует, что подразделение действительно несло значительные потери в ходе наступательных операций. Исторические документы свидетельствуют об упорном сопротивлении немецких войск, оборонявших стратегически важные позиции в данном регионе.

Память о Дмитрии Васильевиче Гридчине позволяет нам не только чтить личную память о герое, но и видеть его подвиг в контексте общего вклада советских воинов в освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков.

Проведенное исследование боевого пути трех участников Великой Отечественной войны – И.П. Щеглова, Г.П. Фандеева и А.В. Гридчина позволяет сделать ряд важных исторических выводов. Анализ архивных документов и наградных материалов показал, что каждый из этих бойцов внес свой вклад в общее дело Победы на разных этапах войны. И.П. Щеглов участвовал в завершающем этапе освобождения Крыма весной 1944 года, Г.А. Фандеев прошел с боями через Польшу в ходе Висло-Одерской операции 1945 года, а Д.В. Гридчин пал смертью храбрых во время Мелитопольской операции осенью 1943 года.

Сравнительный анализ трех судеб позволяет проследить эволюцию боевого опыта советских войск – от тяжелых оборонительных боев 1941–1942 годов к уверенным наступательным операциям 1944–1945 годов. При этом сохранившиеся документы о гибели Д.В. Гридчина являются важным свидетельством ожесточенности боев на южном направлении в 1943 году.

Память о всех трех воинах сохраняется не только в семейных архивах, но и в официальных документах – книгах Памяти, учетных карточках воинских захоронений, наградных листах. Это позволяет рассматривать их подвиги не только как частные семейные истории, но и как часть общей истории Великой Отечественной войны.

Проведенное исследование подтверждает необходимость дальнейшего изучения архивных материалов периода Великой Отечественной войны для сохранения исторической памяти о каждом участнике тех событий. Особую ценность представляют сопоставления официальных документов с семейными воспоминаниями. Это сформировать создать более полную картину военных событий.

Источники и литература (References)

1. Гридчин Дмитрий Васильевич. Книга памяти Матвеево-Курганского района // Сайт Матвеево-Курганского районного краеведческого музея. URL: <https://rkm.rnd.muzkult.ru/knigapamyti>
2. Гридчин Дмитрий Васильевич. Донесение о безвозвратных потерях // Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55386552/
3. Гридчин Дмитрий Васильевич. Донесение о захоронении // ОБД Мемориал. URL: <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83725523>
4. Фандеев Григорий Алексеевич. Орден Красной Звезды. Картотека награждений // Память народа. URL: <https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero1511890/>
5. Фандеев Григорий Алексеевич. Орденская книжка №714393, 1985.
6. Фандеев Григорий Алексеевич. Справка о подтверждении ранения №4/31, 1992.
7. Фандеев Григорий Алексеевич. Справка о подтверждении службы №4/31, 1992.
8. Фандеев Григорий Алексеевич. Удостоверение к значку №47У, 1959.
9. Фандеев Григорий Алексеевич. Удостоверение к медали №049313, 1955.
10. Фандеев Григорий Алексеевич. Удостоверение к юбилейной медали «50 лет Вооруженных сил СССР», 1968.
11. Фандеев Григорий Алексеевич. Удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 1975.
12. Фандеев Григорий Алексеевич. Удостоверение старшего сержанта милиции.
13. Щеглов Иван Павлович. Орден Отечественной войны II степени. // Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1524473182/
14. Щеглов Иван Павлович. Орденская книжка №281195, 1985.